

Orolboyi mintaqasining ekologik muammolar

Qilicheva Dilfuza Muxtorovna

Surxondaryo viloyati Sherobod tumani 38-maktab geografiya fan o'qiruvchisi.

Annotatsiya: Hozirgi kunda sayyoramizda inson faoliyatining salbiy ta'siri natijasida atrof muhitda sezilarli o'zgarishlar ro'y bermoqda. Jumladan, iqlim o'zgarishlari, turli xildagi tabiiy ofatlar yer sayyorasining barcha kengliklarida sezilmoqda. Oqibatda o'rmon bilan qoplangan maydonlar qisqarmoqda, atmosfera, suv va litosfera ifloslanmoqda. Maqolada Orolboyi mintaqasining ekologik muammolari va ularga qaratilgan chora tadbirlar haqida keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: Orolbo'yi, mintaqa, muammolar, yechimlar, takliflar.

Аннотация: В настоящее время на нашей планете происходят значительные изменения в окружающей среде в результате негативного воздействия деятельности человека. В частности, изменения климата и различные природные катаклизмы ощущаются на всех широтах планеты. В результате площади, покрытые лесами, сокращаются, происходит загрязнение атмосферы, воды и литосферы. В статье подробно освещены экологические проблемы Приаралья и меры, направленные на их решение.

Ключевые слова: Архипелаг, регион, проблемы, решения, предложения.

Abstract: Currently, significant changes in the environment are taking place on our planet as a result of the negative impact of human activity. In particular, climate changes and various natural disasters are felt in all latitudes of the planet. As a result, the areas covered by forests are shrinking, the atmosphere, water and lithosphere are being polluted. In the article, the environmental problems of the Aral Bay region and the measures aimed at them are covered in detail.

Key words: Archipelago, region, problems, solutions, proposals.

Markaziy Osiyoda sugoriladigan dehqonchilikda suv resurslardan asossiz va noorin foydalanish natijasida, Orol va Orol boyi muammosi vujudga keldi. Yerning qayta shorlanishiva suvning yaroqsizligi kopayib bormoqda. Osimliklar xom ashyosidan foydalanish chorvani betartib otlatish tabiiy manzaraga reaksiyon taziq respublikasidagi ekotizmlarning mahsulotlarni unumdorligini kamapyishiga olib kelmoqda.

Orol dengizi va Orol boyi ekologiyasi. Orol dengizi ilgari vaqtlarda dunyoda eng katta ichki dengizlardan biri hisoblanib undan ovchilik transport Amudaryo, Sirdaryo yer osti suvlari hamda atmosfera yoginlari tushushi va yuzadan suvning buglanishini tashkil etadi. Qadimgi tarixiy davrlarda dengiz sathining 1,5-2 m ozgarishi, tabiiy iqlimi xususiyatlari biloan bogliq bolib, suvning hajmi 100-150 km³ suv sathi maydoni 4000 km² ni tashkil etadi.

Sugoriladigan dehqonchilikning rivojlanishi natijasida sugorishga foydalaniladigan qaytmas suvlar va qurgoqchilik yillari Amudaryo va Sirdaryoning belgisiga quyidagilar suv miqdori kamaydi.

Shunday qilib, hozirgi vaqtda dengizning sathi 1961 yilga nisbatan 16,8 marta pasaydi. Bunda dengizning hajmi 3 marta yuzasi esa 2 marta shorlanish darajasi 9-10 g/l dan 34-37 g/l ga ortdi.

Hozirgi kunda dengiz sathining pasayishi yiliga 80-100 sm tashkil etmoqda. Qirgoq chizigi 60-80 km ga pasayib ochilib qolgan yerlar 23 ming km² ni tashkil etadi. Amudaryo va Sirdaryoning quyi oqimlarida suvning sifati yomonlashdi hamda ichish uchun yaroqsiz bolib qoldi. Ekologik tizimlar, osimlik va hayvonlar chuqur inqirozga uchrayapti. Eng yomon ahvol janubiy oroldadir. Ushbu mintaqa oz ichiga shimoliy garbiy qizilqum Zaungauz qoraqumi janubiy ustyurt va Amudaryo deltasi kabi lanshaft komplekslarini oladi. Orol boyining umumiy maydoni 437 ming km² bolsa uning janubiy qismi 245 ming km² ni tashkil etadi. Bunga Qoraqalpogiston hududi Ozbekistonning Xorazm viloyati Turkmanistonning Tashovuz viloyatlari kiradi.

Orol va Orol boyida sodir bolayotgan jadal ravishdagi chollanish xodisasi dunyo tajribasida uchratilmagan. Shuning uchun ham uni miqdor va sifat jixatidan baxolashda ancha qiyinchiliklarga duch kelinmoqda.

Dengiz tubini ochilishi va daryo deltalarining qurishi hisobiga chol maydonlari kengaymoqda. Ochilib qolgan 4mln gektar maydon yuzasi mayday tuz zarrachalari bilan qoplanib, yangi shakildahi qum qoplamlari hosil qiladi. Shunday qilib, Markaziy Osiyo xududi qum tuz aerezollarini shamol yordamida kochirib yuruvchi kuchli yangi manba vujudga keldi. Dastlabki ma'lumotlarga kora, yiliga atmosferaga 15-75 mln. tonnagacha chang-tozon kotarilishi mumkin.

Dengiz tubidan kotarilgan chang tuz tozoni atmosferani ifloslanishini 5 foizdan ham orttirib bormoqda. Chang tuz tozonlarini atmosferaga kotarilishini birinchi marta 1975 yili kosmosdan kuzatilgan. Bunday tozonlar yilning uch oy davomida kuzatiladi. Chang-tuz tozonlarining uzunligi 400 km eni esa 40 km boladi, radiusi 300 km ni tashkil etadi.

Ta’kidlab o’tish kerakki; Tabiiy muhit holatining inson ta’sirida o’zgarishi, jonli va jonsiz komponentlarga kuchli antropogen ta’sir mahalliy, mintaqaviy va umumjahon ekologik muammolarni keltirib chiqaradi. Jumladan, shu kabi ta’sirlar natijasida mintaqadagi ekologik inkirozning eng xavfli nuqtasi hisoblangan "Orol muammosi" vujudga keldi.

Bu haqda quyidagi ma’lumotlar fikrimizni isbotlaydi. Oxirgi 40-45 yil davomida Orol dengizi sathi 22 metrga pasayib ketdi, akvatoriya maydoni 4 martadan ziyodga kamaydi, suv xajmi 10 baravargacha (1064 kub km dan 70 kub km) kamaydi, suv tarkibidagi tuz miqdori 112 g/l gacha, Orolning sharqiy qismida esa 280 g/l gacha yetdi. Orol dengizi deyarli "o’lik" dengizga aylandi. Qurib qolgan tubi maydoni 4,2 mln. hektarni tashkil etib, tutash hududlarga chang, qum-tuzli aerozollarini tarqatish manbaiga aylandi. Bu yerda har yili atmosfera havosiga 80 dan 100 mln. tonnagacha chang ko’tariladi. Shu bilan bir vaqtda, Amudaryo va Sirdaryoning deltalarida yerlarning tanazzulga uchrashi va cho’llashish sur’atlari o’sib bormoqda.

Mamlakatimiz Prezidenti I.A.Karimovning ta’kidlashicha: "Orol dengizining yo’qolib borishi xavfli ekologik muammo, aytish mumkinki, milliy falokatga

aylandi. Orol dengiz muammosi ildizi uzoq o'tmishga borib taqaladi. Ammo XX asrning 60-90 yillarida u tahdidli darajaga yetdi. Butun Markaziy Osiyo hududi bo'ylab sug'orish inshootlarining izchillik bilan qurilishi Orol falokatining sababchisi bo'lib qoldi... Bugungi kunda Orolbo'yi – ekologik falokat hududi”, Prezidentimiz fikricha, "Orol inqirozi – insoniyat tarixidagi eng yirik ekologik va ijtimoiy falokatlardan biriga, dengiz xavzasida yashovchi 35 mln. axoli uning ta'siri ostida qoldi”.

Favkulodda kiyin ekologik vaziyat, ichimlik suvi sifatining yomonlashuvi hudud axolisi salomatligiga katta salbiy ta'sir o'tkazdi. Orolbo'yi aholisi uchun ichimlik suvining asosiy manbasi – Amudaryo suvi bo'lib, undagi xar xil tuzlar, kimyoviy elementlar va birikmalar borligi tufayli ichimlik suvi sanitariya me'yorlariga to'g'ri kelmay hududda epidemiologik vaziyat vujudga kelishiga sharoit tugdiradi.

O'tgan asrning 60-yillaridan boshlab hududda o't xaltada tosh paydo bo'lishi, surunkali gastrit, buyrak kasalliklari va kizilo'ngach raki kabi kasalliklar ko'paya boshladi.

Avval dengiz yirik transport, balikchilik va boshka xo'jalik ham iqlim ahamiyatiga ega edi. Bugungi kunda Orol dengizini o'rnida asosan 6 ta qoldik ko'llar hosil bo'lgan. Orol dengizining qurib ketgan yerlaridan shamol orqali havoga tuz va chang ko'tarilib, yuzlab kilometr hududlarga tarqalmoqda. Bu nafakat Orolbo'yi, balki undan uzoq hududlarda ham qurgoqchilikni keltirib chiqarmoqda. Orolning qurigan tubidan ko'tarilgan chang-to'fonlari ilk bora 1975 yili kosmik tasvirlar natijasida aniqlangan, hozirda esa ular oddiy holga aylangan. O'tgan asrning 80-yillaridan boshlab bunday to'fonlar yiliga 90 kungacha cho'zilgan.

Orol dengizining qurishi natijasida mahsuldorligi yiliga 45 ming tonnagacha ovlangan baliqchilik sanoati, tub aholining doimiy hayot manbai bo'lgan ovchilik va mo'ynachilik sohalari inqirozga uchradi.

Amudaryo qo'yi qismidagi o'simlik dunyosi siyraklashdi, ba'zi o'simlik turlari umuman yo'qolib ketdi, yoki yo'q bo'lish arafasiga kelib qoldi. Daryo qirgoqbo'yi to'qayzorlari qisqarib ketdi, bu esa o'z navbatida hayvonot dunyosiga ham salbiy ta'sir o'tkazmoqda.

Noyob va kamayib borayotgan hayvon va o'simlik turlarini saqlash maqsadida 2006 yilda nashr etilgan Qizil kitobida o'simliklarning 305 turi (1983-yilda 163 turni, 2003-yilgi nashrda 301 tur) va hayvonlarning 184 turi (1984-yil 63 tur, 2003-yilgi nashrda 184 tur) kiritilgan.

Orolbo'yi mintaqasi endemik turlaridan kamyoblik darajasi 2 bo'lgan turlardan: Qoldiqtog astragali (*Astragal remanens* Nabiev), Oqtog chalovi (*Stipa aktauensis* Roshev), Mayda moviygul (*Lappula parvula* Nabiev et Zak), Yuraksimon torol (*Lepidium subcordatum* Botsch. et Vved.), Buze lolasi (*Tulipa buhseana* Boiss), So'gd lolasi (*Tulipa sogdiana* Bunge), Qadahsimon sutlama (*Euphorbia sclerocyathium* Korov. et M.Pop.), Vvedenskiy oligoxetasi (*Oligohaeta vvedenskyi* Tscherneva), Bunge takasoqoli (*Scorzonera bungle* Krasch. Et Lipsch.), kamyoblik darajasi 3 bo'lgan O'zbekistonning shimolidagi relik tur Xiva sho'ragi (*Salsola chiwensis* V. Pop.) O'zbekiston Respublikasi Kizil kitobiga kiritilgan.

Agar, 1970-yil Xorazm viloyatida sho'rlanmagan va kam sho'rlangan yerlar 86 foizini tashkil etgan bo'lsa, 1990-yilga kelib bu ko'rsatgich 69 foizga tushdi. Hozirgi kunda Qorakalpogiston Respublikasining umumiy sho'rlangan yer maydoni 90 foizdan ko'proqni tashkil etmoqda. Orol dengizining qurigan tubidan shamol orqali atrof tabiiy muhitdagi o'simliklariga va ekin maydonlariga tushayotgan tuz changlar bunga asosiy sabab bo'lmoqda. Buning natijasida yerlarning sho'rlanishi haddan tashqari ko'tarilib o'simliklarni qurib nobud bo'lishiga olib keldi. Mintaqadagi bu sayyoraviy ekologik muammo esa mavjud Qizilqum va Qoraqum o'rtasida yangi bir qumli "Orolqum" sahrosini paydo qildi. Amudaryo deltasiga tushayotgan daryo suvining tez sur'atlar bilan kamayishi va uning tarkibida kollektor-drenaj, sanoat chiqindilari bo'lmish har xil ximikatlar borligi bu hududda yerlarning ommaviy sho'rlanishiga, tuproqning, yer osti va ustki suv havzalarining ifloslanishiga, o'simlik dunyosiga va oqibatda qishloq xo'jaligi va chorvachilik mahsulotlarining sifat va miqdoriga o'z ta'sirini ko'rsatdi.

Orol va Orolbo'yi muammosini yechishdagi uchta asosiy yo'nalishlar ya'ni, birinchidan, ichimlik suvini quvurlar orqali aholiga yetkazib berish bilan hududning sanitar-epidemologik ahvolini yaxshilashga, shuningdek, yer osti chuchuk suvidan foydalanishga ham e'tibor qaratildi. Sogliqni saklash va sanitariya xizmati darajasini keskin yuqoriga ko'tarish zarurligi uqtirildi; ikkinchidan, dengizning qurigan janubiy qirgoqlarida sun'iy damba qurib, delta ekosistemasini doimiy suvlashtirish yo'li bilan "Yashil kamar" hosil hilish; uchinchidan, dengizni o'zini sahlash. Uni sahlash uchun unga sistematik ravishda ko'p miqdorda suv yuborib turish kerakligi va bundan tashqari Orolni qurigan tubida saksovluzorlar barpo etish natijasida qum ko'chishi, chang ko'tarilishini oldini olinishi mutaxassislar tomonidan ta'kidlandi.

Bo'zko'l, Oltinko'l, Karatma bo'gozlari yo'q bo'lib ketdi, Okpetkin arxipelagi cho'lga aylandi, yaylovlar va pichanzorlar nobud bo'ldi.

Mavjud muammoni biron-bir davlat hal qila olmaydi. Uni hal etishda ko'pgina davlatlarning hamkorligi, ayniqsa, Markaziy Osiyo davlatlarining hamkorligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Avvalo shuni ta'kidlash joizki, Orol dengizi muammolarini bartaraf etish masalasi o'z ko'lami jihatidan mazkur mintaqa davlatlari iqtisodiy imkoniyatlaridan yuqori turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

I.A. Karimov "Hushyorlikka davat" Toshkent "Oqituvchi" 1999 yil

Yu. Shodimetov "Ijtimoiy ekologiyaga kirish" Toshkent 1994 yil

Vernadskiy "Biosfera" Moskva 1967 yil

G.A.Novikov "Osnova obshey ekologii i oxrana prirodi".

Sergeyiv "Injenernaya geologiya"

A.Xojaxonov "Atrof muhitni muhofaza qiling" Toshkent "Ibn Sino" 1985 yil

P. Baratov "Yer bolimi va olkashunoslik" Toshkent "Oqituvchi" 1990 yil

A. Islomov "Ekologiya talim tarbiya"

R. Rahmatov Toshkent "Oqituvchi" 1997 yil